

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: Sociedade e Cultura

A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NA ESCOLA: RESULTADOS OBTIDOS EM UM ESTUDO DE CASO¹

(DOI - 10.5281/zenodo.8217379)

Autores:

PEREIRA, Benedito José. E-mail: didha.pereira@gmail.com;
SILVA, Everson Melquíades de Araújo. E-mail: eversonmelquiadesas@gmail.com;
BRAZÃO, E-mail: jpbrazao.uma@gmail.com.²

RESUMO

Esse artigo trata da origem e significado dos processos interdisciplinares, a partir do ensino/aprendizagem de teatro na escola. Portanto, no percurso trata das modalidades interdisciplinares, inseridas nas práticas didáticas e matéticas, como meio de atingir um ideal social, formando cidadãos críticos e conscientes da sua função no mundo. Nesse percurso analisa as interações que se estabelecem com disciplinas, áreas de conhecimentos e linguagens artísticas, que podem romper com a fragmentação e as fronteiras estabelecidas pelo currículo escolar, colocando os educandos como protagonistas de uma práxis, onde a aprendizagem é o objetivo principal de uma metodologia menos conteudista. Para tanto utilizamos como base teórica os postulados de Guimarães, Fazenda, Japiassu, Morim, Kaveski, Piaget, Santomé, Macedo, Pereira e Barbosa para fundamentar as ideias contidas no presente artigo, no que se refere as interlocuções promovidas pelo projeto denominado Gincana Literária, realizado sob a coordenação de três professoras de língua portuguesa do Colégio Municipal Heliodoro Pereira de Andrade (CMHPA), na cidade de São Benedito do Sul, estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, que apontam para a necessidade de se desenvolver uma educação que tenha como base processos interdisciplinares, numa ação pedagógica que concebe o

¹ Esse artigo é parte da dissertação de mestrado do autor, intitulada *A Escrita Dramática: Interlocução entre as Práticas Pedagógicas Curriculares e Teatrais na Sala de Aula – Uma Inovação Pedagógica*, defendida na Universidade da Madeira – UMA/Pt, sob a orientação dos professores Doutores Everson Melquíades de Araújo Silva (Brasil) e José Paulo Brazão (Portugal).

² Mestre em Ciências da Educação pela Universidade da Madeira - UMA/Pt e Doutorando pela Universidad Del Sol - UNADES/Py; Professor Doutor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Brasil; Professor Doutor da Universidade da Madeira – UMA, Portugal.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

desenvolvimento integral dos educandos, a partir das experiências que eles trazem consigo, considerando a necessidade de provocar as potencialidades dos mesmos e todas as dimensões que os educandos possuem, provocando uma inovação pedagógica que anula a herança positivista de um ensino fabril e bancário tão criticado por Paulo Freire. Para tanto as artes, no caso específico, o teatro é utilizado em sala de aula como elemento provocador da instauração desses processos inovadores, que apontam para uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Educação; Inovação Pedagógica; Interdisciplinaridade; Currículo; Ensino de Teatro.

RESUMEM

Este artículo aborda el origen e el significado de los procesos interdisciplinarios, desde la enseñanza/aprendizaje del teatro en la escuela. Por lo tanto, el curso aborda las modalidades interdisciplinarias insertadas en prácticas didácticas y matemáticas, como un medio para lograr un ideal social, formando ciudadanos críticos y conscientes de su papel en el mundo. En el camino analiza las interacciones que se establecen con disciplinas, áreas de conocimiento y lenguajes artísticas que pueden romper con la fragmentación y los límites establecidos por el currículum escolar, colocando a los alumnos como protagonistas de una praxis donde el aprendizaje es el objetivo principal de una metodología menos contendiente. Para ello utilizamos como base teórica los postulados de Guimarães, Fazenda, Japiassu, Morim, Keveski, Piaget, Santomé, Macedo, Pereira y Barbosa para fundamentar las ideas contenidas en este artículo, sobre las interlocuciones promovidas por el proyecto denominado Gymkhana literaria, realizado bajo la coordinación de tres profesoras de portugués en el Colegio Municipal Heliodoro Pereira de Andrade (CMHPA), en la ciudad de São Benedito do Sul, estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, que apuntan a la necesidad de desarrollar una educación que se base en procesos interdisciplinarios, en una acción pedagógica que conciba el desarrollo integral de los estudiantes, a partir de las experiencias que traen consigo, considerando la necesidad de provocar su potencial y todas las dimensiones que tienen los estudiantes, provocando una innovación que anula la herencia positivista de una enseñanza fabril y bancaria tan criticada por Paulo Freire. Tanto para las artes, en el caso específico, el teatro se utiliza en el aula como un elemento que provoca el establecimiento de estos procesos innovadores que apuntan a una educación de calidad.

Palabras llave: Educación; Innovación Pedagógica; Interdisciplinariedad; Plan de estudios; Enseñanza Teatral

ABSTRACT

This article deals with the origin and meaning of interdisciplinary processes, from the teaching / learning in School Theater. Therefore, in the course deals with interdisciplinary modalities, inserted in the teaching of mathematical practices, as a means to achieve a social ideal, forming critical citizens who are aware of their role in the world. In this course analyzes the interactions that are established with disciplines, areas of knowledge

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

and artistic languages, that can break the fragmentation and the boundaries established by the curriculum, putting the students as protagonists of a praxis, where learning is the main goal of a less conteúdistas methodology. For use both as a theoretical base the postulates of Guimarães, Fazenda, Japiassu, Morim, Kaveski, Piaget, Santomé, Macedo, Pereira and Barbosa, to substantiate the ideas contained in this article, with regard to the interlocutions promoted by the project called Literary Gymkhana, carried out under the coordination of there Portuguese language teachers from the Municipal School Heliodoro Pereira de Andrade (CMHPA), in the city of São Benedito do Sul, state of Pernambuco, Northeast Brazil, which point to need to develop an education based on interdisciplinary processes, in a pedagogical action that conceives the integral development of students, from the experiences they bring with them, considering the need to provoke their potential and all the dimensions that students have, provoking a pedagogical innovation that annuls the positivist heritage of a factory and banking teaching so criticized by Paulo Freire. For both the arts, in the specific case, the theater is used in the classroom as an element that provokes the establishment of these innovative processes, which point to a quality education.

Keywords: Education; Pedagogical Innovation; interdisciplinarity; curriculum; Theatre Education

1 – Introdução ao Teatro na Escola: Caracterizando os Processos, as Práticas Interdisciplinares

Nesse artigo trataremos das interlocuções estabelecidas nos processos pedagógicos realizados no Colégio Municipal Heliodoro Pereira de Andrade (CMHPA), de acordo com um mapeamento das ações realizadas e acompanhadas por nós, durante nove meses, quando selecionamos episódios onde se identificavam graus de interdisciplinaridade.

Depois de interpretamos as categorias interdisciplinares identificadas naquela prática escolar, a partir da cultura local, denominada *Escritura dramática*, realizada dentro de um projeto anual, que tem como título *Gincana literária*. Esta é coordenada por três professoras de língua portuguesa, mas verificamos na execução desse projeto a importância da Arte. Neste caso específico, a linguagem do Teatro revela-se muito poderosa e interdisciplinar.

A partir da análise de conteúdo das ações mapeadas, identificamos sessenta e cinco (65) episódios na prática pedagógica do CMHPA, onde ocorreram interlocuções entre a Língua Portuguesa, o Teatro e outras áreas de conhecimento. Esses episódios

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

foram agrupados em seis modalidades interdisciplinares³ denominadas de: *Disciplinaridade*; *Multidisciplinaridade*; *Pluridisciplinaridade*; *Disciplinaridade Cruzada*; *Interdisciplinaridade* e *Transdisciplinaridade*. As nomenclaturas adotadas para nomear esses processos estão baseadas nos estudos de Guimarães (2005), Santomé (1998), Fazenda (1991; 2012), Japiassu (1975; 1976) e Piaget (1973).

De uma maneira geral, esses diferentes autores justificam, ainda que de uma forma não consensual, a existência dessas nomenclaturas ou terminologias para clarificar as modalidades ou natureza dos diversos processos, a partir dos seus níveis de interação, da verificação dos objetivos; da coordenação; da intensidade das trocas; integração e interlocução estabelecidas; o equilíbrio ou desequilíbrio da comunicação; a delimitação do território de trabalho; a dependência e modificação desenvolvidas nas disciplinas ou áreas de conhecimento, geradas por conta das fronteiras existentes entre essas disciplinas e as áreas de conhecimento envolvidas nos processos mapeados.

Verificamos que a dependência interdisciplinar se dilui, quando o processo atinge o nível superior interdisciplinar, considerando este nível como aquele atingido pelos processos de *Transdisciplinaridade*.

As nomenclaturas interdisciplinares são utilizadas para identificar os processos, de acordo com as características, o grau de interação e o nível de sofisticação atingido pelas estratégias pedagógicas adotadas, que indicam a gradação da atuação interdisciplinar; a superação da visão fragmentada e individualista, a partir da participação, da heterogeneidade que supera as barreiras existentes entre os territórios da teoria e da prática, invocando assim uma dialogicidade intersubjetiva, cidadã, crítica e libertária como trata Pereira (2017).

Corroborando com esse nosso entendimento um desses diferentes autores faz a seguinte afirmação:

As diversas modalidades interdisciplinares têm o objetivo de esclarecer a natureza das várias formas de trabalhar com as disciplinas, sem que todas elas se configurem como modos interdisciplinares de atuação. Não há consenso

³ Essas modalidades, estão descritas de acordo com a proposta de Guimarães (2005), inspirada, à princípio, no entendimento de Santomé (1998).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

quanto à terminologia utilizada para descrevê-las, pois abarcam uma variedade de possibilidades, servindo para caracterizar desde um saber fragmentado até a formação de um outro sistema mais complexo e abrangente (GUIMARÃES, 2005, p. 74).

Para um melhor entendimento de como se realizaram os processos interdisciplinares naquela escola, elaboramos uma breve caracterização deles. Apresentaremos exemplos para ilustrá-los e faremos inferências em torno de cada um. A ordem da apresentação será estabelecida, considerando a apuração do índice de frequência dos mesmos, partindo dos processos classificados como de maior frequência para os de menor frequência.

Os processos identificados agrupados sob a nomenclatura *Interdisciplinaridade* são aqueles que promovem interação entre as áreas, a partir de uma axiomática comum, ou seja, um significado ou postulado comum às disciplinas que, de acordo com Guimarães (2005), objetivam elaborar um contexto mais geral, a partir da simbiose das disciplinas ou áreas de conhecimento, que modificadas passam a depender uma da outra.

2 – Identificação dos processos interdisciplinares, tomando como base os episódios registrados durante a Gincana Literária

Passamos a apresentar um dos episódios mapeados no CMHPA, como exemplo dos processos de *Interdisciplinaridade* que ali foram vivenciados:

[...] falaram sobre o teatro desenvolvido, sobre os jesuítas, o teatro político de Brecht, ficando claro que as montagens teatrais dependiam das intenções: propostas e objetivos do emissor, no caso eles. A educadora perguntou o que eles queriam comunicar a plateia. Muitos objetivos e muitas propostas. Na verdade, eles ainda não sabiam. Foi dado a eles liberdade para decidir (EPISÓDIO 23 do Diário de Bordo /21.05.2014).

Conforme é possível verificar no exemplo apresentado acima, os processos interdisciplinares promovem um diálogo entre disciplinas e/ou áreas de conhecimento, com coordenação em dois níveis, considerando os diversos objetivos, as intensidades das trocas e da cooperação, a integração e o intercâmbio estabelecidos, passando as disciplinas e/ou áreas de conhecimento a depender umas das outras, porém com equilíbrio de forças equânime, em consonância com o pensamento de Guimarães (2005).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Dentro dessa mesma perspectiva e com esse mesmo entendimento Santomé (1998, p.73) afirma que:

A interdisciplinaridade implica uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato é por sua vez modificada e passa a depender claramente uma das outras [...] Entre as diferentes matérias ocorrem intercâmbios mútuos e recíprocos, integrações; existe um equilíbrio de forças nas relações estabelecidas.

Isso foi verificado, no exemplo apresentado. Todas as relações se estabelecem através das trocas e da cooperação equilibradas. O educador não era mais aquele que sabe tudo, assim como o educando também não personificava aquele que nada sabe.

Já os processos, agrupados sob a nomenclatura *Disciplinaridade Cruzada*, são aqueles que têm como base uma postura de força de uma das disciplinas ou área de conhecimento envolvida, apresentando um desequilíbrio na comunicação. Nesses episódios aparecem sempre uma disciplina dominando as outras, num único nível e com uma coordenação, que não permite um diálogo equânime, caracterizando-se como um processo com controle disciplinar, como afirma Guimarães (2005). Para um melhor entendimento dessa afirmação, vejamos o que pensa Santomé (1998) sobre essa questão:

[Disciplinaridade cruzada] [...] envolve uma abordagem baseada em uma postura de força; a possibilidade de comunicação está desequilibrada, pois uma das disciplinas dominará sobre as outras. A matéria considerada importante determinará o que as demais disciplinas deverão assumir. Existe um controle rígido imposto por um objetivo de uma disciplina concreta, por exemplo, quando o uso de métodos de pesquisa próprios é transferido mecanicamente para outras (SANTOMÉ, 1998, p.72).

Assim, o processo que apresentaremos a seguir é identificado como promotor de comunicação entre áreas de conhecimento diversas e disciplinas contidas no currículo escolar, sendo que as disciplinas de Língua Portuguesa e Arte dominam as outras áreas, controlando as ações, forjando uma coordenação disciplinar que permite apenas a comunicação, inibindo a troca.

Veremos agora o exemplo de *Disciplinaridade Cruzada*, para que haja um melhor entendimento dessa afirmação:

Quando ela [a educadora] iniciou as atividades docentes, falou logo sobre as suas impressões no que se referiam as escrituras produzidas pelos grupos, salientando que havia muitos problemas gramaticais, assim como outro tanto no que e referia à concepção e ao desenvolvimento da trama. Devolveu os

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

textos com as suas considerações registradas e pediu para que elas fossem lidas e depois debatidas (EPISÓDIO 9 do Diário de Bordo /09.04.2014).

Nesse episódio verificamos que o Teatro, ali desenvolvido, exigia dos seus participantes uma gama de conhecimento que não constam no currículo escolar do CMHPA. A Língua Portuguesa e o Teatro buscam, portanto, apoio em outras áreas que parecem dialogar entre si, mas na verdade só a Língua Portuguesa e o Teatro se comunicam com todas elas, enquanto estas não se comunicam entre si.

Já os episódios que apareceram nesta pesquisa, agrupados sob a modalidade *Disciplinaridade*, utilizaram como base, um único nível da realidade, sem provocar diálogos interdisciplinares e abarcando apenas um fragmento do saber a ser construído através da Língua Portuguesa. Essa disciplina, no entanto, é a emuladora de todo o processo interdisciplinar vivido no chão do CMHPA, sendo ela que evoca o Teatro para dar conta das ações propostas dentro da *Gincana literária* daquele colégio e isso irá provocar uma interlocução entre a Língua Portuguesa e a Arte, no caso o Teatro, como afirma Pereira (2017).

Vejamos então um exemplo dos processos de *Disciplinaridade* que, como é possível se observar, não estabelece a interação ou o diálogo interdisciplinar:

A educadora pediu aos educandos para que todos tentassem, de alguma forma, ler o romance: OS MISERÁVEIS de Walcyr Carrasco, pois ele seria a base para a gincana na atividade de perguntas e respostas da “torta na cara”, na culminância do projeto. Ela ressaltou que a leitura teria que acontecer em casa porque na sala de aulas apenas as dúvidas seriam dirimidas. (EPISÓDIO 42 do Diário de Bordo /16.07.2014).

Nesse processo verificamos que não existe coordenação, porque não se estabelece nenhum tipo de cooperação. A Língua Portuguesa impulsiona as ações sem invocar parceria e/ou diálogo.

Com esse mesmo entendimento encontramos esses conceitos que vêm contribuir com a nossa definição do que seria *Disciplinaridade*.

Santomé (1988, p. 55) define a questão disciplinar como “[...] uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar, a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão [...]” e Veiga-Neto (2000-2001, p. 6) acrescenta que a disciplinaridade é “[...] a forma mais comum da organização dos conteúdos escolares” (GUIMARÃES, 2005, p.72).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

É importante esclarecer que acrescentamos os processos disciplinares a este contexto, não por apresentar interlocução disciplinar, mas – como já afirmamos – por considerar que os processos interdisciplinares sempre começam a partir de uma disciplina.

Quanto aos episódios agrupados sob a nomenclatura *Pluridisciplinaridade*, podemos afirmar que eles são aqueles que parecem ao primeiro olhar, desencadear um processo interdisciplinar, mas quando esses processos são depurados, verifica-se que eles possibilitam apenas a construção de um conhecimento de cunho cumulativo, favorecendo a especialização, pela sobreposição do saber, o que dificulta a formação integral dos educandos.

Nessa mesma direção, Guimarães (2005) afirma que a *Pluridisciplinaridade* acontece, quando uma disciplina se apropria dos métodos ou procedimentos de outra disciplina para gerar o saber pretendido. Tudo parece propor um processo interdisciplinar, mas as interlocuções não se realizam de fato. Jantsch (2002) acrescenta que:

Pluridisciplinaridade [...] é a justaposição de disciplinas mais ou menos próximas, dentro de um mesmo setor de conhecimentos. [...] É uma forma de cooperação que visa melhorar as relações entre as disciplinas. Vem a ser uma relação de mera troca de informações, uma simples acumulação de conhecimentos que não provoca alterações no interior das ciências envolvidas (JANTSCH, 2002 apud SANTOMÉ, 1998, p. 71-73).

Os episódios pluridisciplinares, portanto, recebem essa nomenclatura por promover uma aparente interação entre muitas disciplinas/áreas de conhecimento.

Passamos a transcrever um exemplo, selecionado entre os oito episódios mapeados na modalidade *Pluridisciplinaridade*:

[...] A professora ainda não havia chegado, mas os alunos divididos em grupos e de forma organizada preparavam modelos de convites que seriam submetidos ao crivo do grupo para se transformar em um convite da turma. [...] Desenhavam; pintavam; recortavam; colavam; construía frases; faziam maquetes [...]. Após apresentação dos projetos foi eleito o do grupo que estava trabalhando em cima do romance: “A escrava Isaura”. O convite seria um barco com um remador e nele estaria escrito *Escrava Isaura* (EPISÓDIO 13 do Diário de Bordo /23.04.2014).

Conforme é possível verificar no episódio apresentado, os processos constantes dos mesmos, aparentemente promovem um diálogo interdisciplinar, mas na verdade apenas utilizam as disciplinas e/ou as áreas de conhecimento, apropriando-se de métodos

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

interdisciplinares para construir um determinado conhecimento, sem, no entanto, realizar ou promover uma coordenação desses processos. Proporcionam apenas a justaposição sem eleger outros níveis, como afirma Japiassu⁴.

Trataremos agora dos processos de *Multidisciplinaridade*. Estes se caracterizam como um dos níveis básicos das práticas interdisciplinares. Apesar de serem desenvolvidos por disciplinas e/ou áreas de conhecimento, eles não promovem o diálogo entre elas e, sobretudo, não explicam essas relações e as suas conexões. As fronteiras e os territórios disciplinares são bem definidos e respeitados num único nível, sem cooperação. O que se produz como saber, se constitui com as informações extraídas de cada uma dessas disciplinas ou áreas de conhecimento, sem que seja necessário promover uma interlocução entre elas, já que elas não se comunicam entre si, pois existem nexos de comunicação que são desenhados, todavia não se completam.

Com esse mesmo entendimento encontramos em Santomé (1998, p. 71) um conceito semelhante, quando ele diz o que a *Multidisciplinaridade* reflete:

[...] o nível mais baixo de coordenação. A comunicação entre as diversas disciplinas ficaria reduzida a um mínimo. Seria a mera justaposição de matérias diferentes, oferecidas de maneira simultânea, com a intenção de esclarecer alguns dos seus elementos comuns, mas na verdade nunca se explicitam claramente as possíveis relações entre elas. [...] sem estabelecer claramente os nexos de ligação entre elas.

Apresentaremos a seguir exemplo do processo de *Multidisciplinaridade*, para uma melhor compreensão dessa modalidade interdisciplinar:

[...] foi realizada uma oficina de língua portuguesa, com alguns textos sendo lidos e discutidos. Foram utilizadas algumas músicas de Tim Maia e de Guilherme Arantes. Depois a música “Planeta Água” foi teatralizada por quatro participantes [...] que haviam desenvolvido aquele trabalho para uma aula de ciências. (EPISÓDIO 44 do Diário de Bordo /23.07.2014).

Conforme é possível verificar nesse exemplo, denominamos de *Multidisciplinaridade*, aqueles processos que utilizaram os conteúdos de mais de uma

⁴ A Pluridisciplinaridade é a Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer às relações existentes entre elas (1976, p. 73).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

disciplina e/ou área de conhecimento, sem permitir que se estabelecesse um diálogo entre elas, por conta das fronteiras existentes. Dessa forma, é construído um saber fragmentado, porque a Antropologia, a Música, a Sociologia e a Ciência são utilizadas apenas como ferramentas para incrementar o processo de ensino/aprendizagem. Os conteúdos vivenciados apenas ilustram as questões tratadas de forma aligeirada, não permitindo a cooperação ou modificação deles. Tudo é processado sem ultrapassar as fronteiras e os territórios são vistos como ilhas no imenso mar do saber.

Verificamos que os processos de *Transdisciplinaridade* observados na prática de ensino/aprendizagem do CMHPA aconteceram, envolvendo sete disciplinas/áreas de conhecimento. Esses processos revelam que o Teatro, mais uma vez, se destaca como a área de conhecimento que constantemente evoca as outras, coordenando equanimente a interlocução nos cinco processos mapeados.

Constata-se que a interterritorialidade acontece, envolvendo as quatro linguagens artísticas. A *Transdisciplinaridade* ratifica a riqueza e a importância dos processos interdisciplinares, pois as disciplinas/áreas de conhecimento não apenas interagem, mas transformam-se e complementam-se, atingindo o objetivo pretendido, conforme é possível se verificar no esquema que apresentamos a seguir.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

O campo de ação e de colaboração dessa disciplina, ou nova disciplina, revela o alto grau de sofisticação atingido, não se limitando aos saberes desenvolvidos na escola. Esse campo amplia-se, favorecendo práticas colaborativas, diálogos interculturais e interterritoriais, desconstruindo a fragmentação do conhecimento, a partir de uma aprendizagem significativa e desafiadora, em constante movimento e busca que não se limita ao espaço da escola, abarcando inclusive o ensino informal como identifica Pereira (2009, 2010).

Essa prática apresenta, ao final, ações cujos diálogos interdisciplinares são mais sofisticados. Os diálogos transdisciplinares possuem um grau de interação tão alto, que as fronteiras se diluem, transformando as diversas áreas e/ou disciplinas em um só território de conhecimento, com o Teatro sendo o centro emulador de todas as ações desenvolvidas. Identificamos a existência de um axioma comum a um conjunto de disciplinas que estabelecem nexos harmoniosos, de forma circular e em constante movimento, como se afirmasse que a Rota do Saber gira constantemente, como uma roda em eterna construção, sempre em busca da unidade epistemológica, superando fronteiras e limites disciplinares.

Dentro dessa mesma perspectiva, Guimarães (2005, p.75), citando Santomé (1998), afirma que *Transdisciplinaridade* “É o nível superior da interdisciplinaridade, considerando objetivo e coordenação, onde desaparecem os limites entre as diversas disciplinas e se constitui um sistema total que ultrapassa o plano das relações e interações entre tais disciplinas”.

Isso pode ser constatado no episódio que passaremos a apresentar, onde a coordenação e as trocas, identificadas neles, fundamentam esse diagnóstico. Inclusive, é pela inexistência de fronteiras e de territórios solitários disciplinares, que poderiam inibir trocas e coordenações dentro dos processos constantes desses episódios, que os classificamos como *Transdisciplinaridade*:

As aulas dos dias 22 e 24 foram realizadas com as apresentações das cenas a serem realizadas na culminância, inclusive com as devidas correções [sendo] realizadas, aproveitando a aprendizagem das quatro últimas aulas. E as propostas das instalações, que ainda sofreram alguns ajustes, considerando que os educandos iam ficar um bom tempo expostos ao sol, mais precisamente quatro horas, das 13h30 às 17h30, [mostrando o que aprenderam] participando

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

das instalações e encenações apresentadas (EPISÓDIO 61 do Diário de Bordo /22.09.2014).

Neste episódio percebe-se o diálogo que se estabelece, com cooperação e coordenação se realizando em diversos níveis, com um só objetivo e uma finalidade comum. As fronteiras são diluídas e a interterritorialidade se estabelece de fato. Existe uma troca, não apenas entre as sete, disciplinas, interdisciplinas e áreas em diálogos, pois todos os conteúdos estudados em, pelo menos, mais dez áreas de conhecimento/disciplinas – Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Antropologia, Física, Matemática, Informática, Religião e Ciência – podem ser observados, com o Teatro se sobressaindo entre elas como uma área de conhecimento, sintetizadora de todas, pelo seu caráter interdisciplinar e inovador, possibilitando que se estabeleça dessa forma a *Transdisciplinaridade*.

3 – Como se desenvolveram os Processos Interdisciplinares no CMHPA: Resultados e Discussões

Para descrevermos, de forma sucinta, os resultados que os dados coletados nos forneceram, explicitando como os processos ocorreram durante o desenvolvimento do projeto *Gincana literária* e objetivando facilitar a sua visualização, utilizamos os softwares *Microsoft Excel 2008 for Mac, versão 12.0* e o *Inkscape, versão 0.91*, que além de construir os esquemas que ilustram esse trabalho, também facilitaram o processo de composição de gráficos, como o Gráfico 1 que apresentaremos para sintetizar os processos interdisciplinares desenvolvidos, observados e analisados durante a nossa pesquisa.

Logo após a apresentação e descrição desse gráfico, faremos uma pequena análise do mesmo, tecendo algumas considerações, referentes aos ecos observados, que resultam como legado dessa prática, quando constatamos que a ação pedagógica desenvolvida no CPMHA, por ocasião da gincana, é de fato transgressora porque investe nas interlocuções, resultando em um processo de ensino/aprendizagem, com mais frescor, num tecer sem fim, que está sempre recomeçando, pois existem mais incertezas do que certezas na tecelagem desse tecido do saber, abençoado pelas sábias e velhas parcas (figuras da

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

mitologia grega que tecem o tecido da vida), oscilando em um mar de conhecimento que se mexe inexoravelmente, em busca de um porto seguro, onde a construção do conhecimento considere o educando um marujo em formação que, entretanto, possui cultura própria, individuação, autonomia e criticidade.

Constatamos que os contextos de aprendizagem eram transgressores, possibilitando aos educandos mergulhos mais profundos no aquoso e líquido mar da educação. O *layout* da sala de aula era alterado, de acordo com as necessidades dos processos a serem vivenciados. Ora as cadeiras eram colocadas de forma circular, ora em blocos retangulares, deixando o centro da sala livre para as atividades. Os corredores, clubes, quadras e até as praças públicas se transformavam em sala de aula, trazendo para o centro do processo de aprendizagem sua cultura, sob a mediação dos educadores. As regras dos jogos dramáticos sempre eram definidas pelos educandos e os artefatos construídos se transformavam à medida que outras informações eram socializadas, uma vez que nesses contextos a ação colaborativa permeava todos os processos.

Dessa forma, percebia-se com clareza que todos os resultados obtidos pelos atores envolvidos naquela gincana, refletiam a inteireza que possuíam, pois, a construção do saber que era apresentado por eles revelava uma tessitura que considerava a parte e o todo como se o todo estivesse na parte e a parte estivesse no todo, como o paradigma da complexidade de Edgar Morin, tivesse inspirado a feitura daquele processo. Contudo, de acordo com a pesquisa, os atores citados nunca tiveram acesso as obras desse autor e muito menos conheciam a teoria sistêmica.

Para uma melhor compreensão de tudo que tratamos até agora, passamos a apresentação do Gráfico 1, onde é possível verificar como os processos interdisciplinares se desenvolveram, dentro dessa Gincana Literária que acontece anualmente no CMHPA, envolvendo não apenas a comunidade escolar, mas a sociedade in totum daquele município que lotam os pátios das escolas, o clube municipal, a quadra municipal e até a praça pública para prestigiar a culminância desse projeto pedagógico, de grande alcance educacional, cultural e social.

Gráfico I - Demonstrativo do desenvolvimento dos Processos Interdisciplinares

LEGENDA MODALIDADE

- 1-Disciplinaridade
- 2-Multidisciplinaridade
- 3-Pluridisciplinaridade
- 4-Disciplinaridade Cruzada
- 5-Interdisciplinaridade
- 6-Transdisciplinaridade.

Como é possível visualizar nesse gráfico, de acordo com os episódios mapeados, os processos interdisciplinares realizados dentro da prática escolar da *Escritura dramática*, parte da *Gincana Literária* do CMHPA, iniciam-se com a *Disciplinaridade*, mas no segundo episódio eles passam à modalidade *Multidisciplinaridade*, assim permanecendo até o episódio cinco, quando passam a ser de *Disciplinaridade Cruzada*

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

no episódio seis. Assim eles permanecem desenvolvendo-se até o episódio dez, quando caem para a modalidade *Pluridisciplinaridade*, permanecendo lá até o episódio quatorze, ascendendo à *Disciplinaridade Cruzada* no episódio quinze e assim permanecendo até o episódio dezesseis, quando descendem novamente para a modalidade *Pluridisciplinaridade*, no episódio dezessete.

No episódio sessenta e um esses processos, finalmente, atingem à *Transdisciplinaridade*, assim permanecendo até o último episódio mapeado.

4 – Considerações Finais: Apontando para Mudanças na Educação e na Cultura

Como deve ter ficado claro durante o desenvolvimento dessa nossa escritura, no *locus* onde foi desenvolvida essa pesquisa, não existe polivalência. Os educandos estão organizados em turmas do 5º ao 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental, tendo como base uma matriz curricular, que tem a *Disciplinaridade* como modelo para nortear o seu *modus operandi* e dar conta da ação de ensino/aprendizagem ali vivenciada, criando assim as fronteiras curriculares para delimitar a sua área de ação. É, portanto o Ensino de Teatro que vem diluir essas fronteiras e apontar para a necessidade de formulação de um currículo que parece ainda está baseado no ensino bancário que fragmenta o conhecimento e, simetricamente, limita a ação educacional apenas à cognição, desconsiderando as demais camadas que compõem o ser humano

Isso vem afirmar que a rota de desenvolvimento dos processos interdisciplinares, analisada e constada durante a ação pedagógica denominada *Escritura dramática* em sala de aula pode indicar uma saída para atingir-se uma melhor qualidade da educação oferecida nas escolas públicas, vitimadas por uma herança colonial que teima em aprofundar as injustiças sociais, negando direitos previsto na própria legislação brasileira em vigor.

É interessante ressaltar que, analisando os resultados obtidos nesse estudo percebe-se que o desenvolvimento dos processos interdisciplinares não é harmônico, regular, homólogo, uniforme e simétrico. Ele é desarmônico, irregular, variado, desuniforme e assimétrico. Com idas e vindas; voos, quedas, subidas, descidas, ascensões e descensões. Apresentando um movimento em ziguezague, que varia de progresso para

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

regresso, progredindo e regredindo, de acordo com a demanda da interlocução dos atores envolvidos nos seus processos.

As ascensões e descensões verificadas na *Escritura dramática* não obedecem a uma lógica evolutiva nem involutiva, linear e constante. Elas não seguem as etapas de desenvolvimento sempre em um crescente. Elas acontecem desarmoniosamente, de forma dissonante, com as descidas atingindo sete vezes a *Disciplinaridade*, três vezes a *Multidisciplinaridade* e duas vezes a *Pluridisciplinaridade*, enquanto às subidas atingem oito vezes a *Interdisciplinaridade*, três vezes a *Disciplinaridade Cruzada* e a *Pluridisciplinaridade*. Atinge a *Multidisciplinaridade* e a *Transdisciplinaridade*, da mesma forma desigual, inconstante e assimétrica, como assimétricos são os processos interdisciplinares, desenvolvidos no chão da escola pesquisada. Estes, percebe-se claramente, nos resultados analisados, desconstroem a proposta de ensino/aprendizagem fragmentada contida no currículo escolar, das escolas públicas brasileiras, reafirmando a necessidade de se considerar todas as dimensões humanas nos processos educacionais promovidos pelo Estado.

É tempo de mudança, uma mudança que promova a educação escolar a níveis ideais, a partir da própria formação dos professores, em busca de uma pedagogia que contemple valores que parecem terem sido esquecidos pela contemporaneidade. Isso depende de todos nós, pois como afirma Paulo Freire: “O mundo não é. O mundo está sendo”.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, A. M. (Org.). **Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

_____; AMARAL, L. **Interterritorialidade: médias, contextos e educação**. São Paulo: Senac, 2008.

_____. (Org.) **A Compreensão e o prazer da arte**. São Paulo: SESC Vila Mariana, 1998.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. 18. ed. Campinas, SP: Edições Loyola, 2012.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro - efetividade ou ideologia.** 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

_____. (Org.) **Dicionário em construção: interdisciplinaridade.** 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

_____. **Didática e Interdisciplinaridade.** Campinas: Papyrus, 1998.

GUIMARÃES, A. P. **Currículo e Sociedade.** Dialogia, v. 4, p. 71-79. São Paulo: UNINOVE, 2005.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber.** Rio de Janeiro: Imago, 1976.

MACEDO, R. S. **Currículo: Campo, conceito e pesquisa.** 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro.** Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. Revisão técnica de Edgar de Assis Carvalho. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2011.

_____. **Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade.** Tradução de Edgard de Assis Carvalho & Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

_____. **Introdução ao pensamento complexo.** Tradução de Eliane Lisboa. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.

MORIN, Edgar. A Articulação dos saberes. In.: MORIN, Edgar, ALMEIDA, Maria da Conceição; CARVALHO, Edgard de Assis (orgs). **Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios.** São Paulo: Cortez, 2002.

MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. **A inteligência da complexidade.** 2 ed. São Paulo: Peirópolis, 2000.

PEREIRA, D. **A educação informal para o teatro: ecos da ação de entidades da sociedade civil de Pernambuco.** Recife: Editora Babeco, 2009.

PEREIRA, B. J. *Senha para alfabetização teatral no interior de Pernambuco*, In: ARRAIS, I. C. P. A. **Arte na Educação: Múltiplos olhares.** Recife: SESC, 2010.

_____. **A Escritura Dramática: interlocução entre as práticas pedagógicas curriculares e teatrais na sala de aula – uma inovação pedagógica?** Dissertação de Mestrado defendida e aprovada na Universidade da Madeira em Funchal, Portugal. Funchal: UMA/Pt em 2017.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

_____. *Processos interdisciplinares no ensino/aprendizagem do teatro na escola*. In: COSTA, A. M. F. & MOURA, D. B. (Orgs.). **Caleidoscópico Pedagógico, diferentes olhares: práticas, concepções e educação inovadora**. 1. ed. Lisboa: Lisbon International Press, 2019.

PIAGET, J. Problèmes généraux de la recherche interdisciplinaire et mécanismes comuns. In: PIAGET, J., **Épistémologie des Sciences de l'homme**, Paris: Gallimard, 1981.

_____. **Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns**. Lisboa, Bertrand, 1973.

_____. **Psychologie et pédagogie**. Paris: Editions Denoel, 1969.

SANTOMÉ, J. T. **Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda., 1998.

Pequeno Currículo

Benedito José Pereira (didha.pereira@gmail.com) é mestre em Educação pela Universidade da Madeira (UMa/Portugal), possui especializações na área de ensino de Artes pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Análise de Sistemas pelo ITECI/UPE, e Economia da Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e é doutorando em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol (UNADES/Py). Professor da rede estadual de ensino de Pernambuco, dramaturgo, ator e encenador, membro da Academia Palmarensense de Letras, cenógrafo e figurinista. Possui vários artigos e alguns livros publicados na área de Teatro, Educação e Ensino de Teatro. Endereço lattes - <http://lattes.cnpq.br/6263450481320248>

